

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

УДК: 616-053.32-085

PLEVRA EMPIYEMASINI TASHXISLASH VA ZAMONAVIY DAVOLASHNING DOLZARB JIHLTLARI

Rajabov Doston O'ktamovich

Buxoro Davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro

rajabov.doston@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0002-4533-025X>

Annotatsiya. So'nggi yillarda mikroflora rezistentligining ortishi plevra empiyemasi rivojlanishiga sabab bo'ladigan omillar tarkibining o'zgarishiga olib keldi, bu esa kasallikni davolash usullarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Ushbu sharhda zamonaviy immunologik, bronxologik yondashuvlar, yangi antiseptik vositalar va endoskopik davolash usullaridan foydalanish orqali plevra empiyemasini davolashda yuzaga kelgan yangi imkoniyatlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: plevra empiyemasi, plevra punksiyasi, videotorakoskopiya, fibrinolitik terapiya.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ

Ражабов Достон Уктамович

*Бухарский Государственный медицинский институт, Республика Узбекистан,
Бухара*

rajabov.doston@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0002-4533-025X>

Аннотация. В последние годы, на фоне роста резистентности микрофлоры, изменились факторы, способствующие развитию эмпиемы плевры, что привело к необходимости пересмотра подходов к её лечению. В обзоре рассматриваются новые подходы в терапии эмпиемы, включающие использование современных иммунологических и бронхологических методов, а также новых антисептических средств и эндоскопических техник для лечения.

Ключевые слова: эмпиема плевры, плевральная пункция, видеоторакоскопия, фибринолитическая терапия.

CURRENT ASPECTS OF THE DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF PLEURAL EMPYEMA

Rajabov Doston Uktamovich

Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara

rajabov.doston@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0002-4533-025X>

Abstract. In recent years, the rise in microbial resistance has altered the factors contributing to pleural empyema, creating a need to reassess treatment strategies. This review explores new treatment options for empyema, focusing on the use of advanced immunological and bronchological approaches, novel antiseptic agents, and endoscopic treatment methods.

Keywords: pleural empyema, pleural puncture, video-assisted thoracoscopy, fibrinolytic therapy.

So‘nggi yillarda o‘pkada yiringli destruktiv jarayonlarga chalingan bemorlar soni ortib bormoqda, va ulardan ko‘plari plevra empiyemasidan aziyat chekishadi. "Plevra empiyemasi" yoki "piotoraks" atamaları ostida plevra bo‘shlig‘ida yiringning to‘planishi va yiringli intoksikatsiya belgilari bilan birga keladigan visseral va parietal plevranning cheklangan yoki keng tarqalgan yallig‘lanishi tushuniladi.

Plevra empiyemasi bemorlarning deyarli 90 foizida o‘pkadagi yallig‘lanish jarayonlari (masalan, o‘tkir pnevmoniya — 4%, o‘pka xo‘ppozi — 9-11%, o‘pka gangrenasi — 80-95%) natijasida rivojlanadi. Ko‘krak qafasi organlaridagi yaralar va jarohatlar esa 6-12% holatlarda sabab bo‘ladi, bu holatlar asosan suyuqlik yig‘ilishi va gemotoraks bilan bog‘liq. Operatsiyadan keyingi plevra empiyemasi 2% dan 28% gacha uchraydi, va ko‘pincha pnevmonektomiya amalga oshirilgan bemorlarda sodir bo‘ladi. Plevra bo‘shlig‘ida fibrin va qon quyqalarining mavjudligi, kichiklarning ko‘plab bo‘linishi va anaeroblar bilan birgalikda yuqori virulentlikka ega aerob mikroorganizmlar bu jarayonning og‘irlashishiga sabab bo‘ladi.

Gram-manfiy mikroflora 20-30% holatlarda uchraydi, gram-musbat mikroflora esa 30-40% holatlarda aniqlanadi, bunda asosan *S. aureus*, *S. pneumoniae* va *S. pyogenes* bakteriyalari yetishtiriladi. 20-30% holatlarda aralash flora, jumladan klostridial bo‘lmagan anaeroblar bilan bog‘liq bo‘ladi. Ba‘zi mualliflarning fikriga ko‘ra, xirurgik aralashuvidan so‘ng, patogenlar spektri ko‘pincha aerob gram-manfiy bakteriyalar yoki *S. aureus* bilan ifodalanadi. 5-20% hollarda esa eksudat steril bo‘ladi.

Zamonaviy patogenez kontsepsiyalariga ko'ra, plevra bo'shlig'iga o'pka xo'ppozlarining bir yoki bir nechta subplevral joylashgan qismlarining yutilishi sodir bo'ladi, bu esa o'pka to'qimasining parchalanishi va empiyemaning rivojlanishiga olib keladi. Agar bronxlar orqali o'pka ichidagi xo'ppoz plevra bo'shlig'iga o'tsa, bronxoplevral oqmalar natijasida piopnevotoraks paydo bo'ladi. Kamdan-kam hollarda, infeksiya plevra bo'shlig'iga limfogen yoki gematogen yo'llar bilan kiradi. Bu holatda, plevra pardalarining yiringlanishi o'pka parenximasidagi parchalanish o'choqlari bilan birga bo'lmasligi mumkin. Ba'zida, empiyemaning rivojlanishi sekinlashadi, yallig'lanish asta-sekin kuchayib, ko'krak devorining to'qimalarini yo'q qiladi. Bu holatda, yiringli ekssudat bronxga o'tar yoki ko'krak to'qimasini yo'q qilib, plevra bo'shlig'idan tashqariga chiqishi mumkin. Ikkinchi holatda, ko'krak qafasi mushaklari orasida va teri ostida xo'ppozlar hosil bo'lib, ular teri orqali chiqishi mumkin (empiema necessitatis).

Plevra empiemasining rivojlanishida ko'plab mualliflar uch bosqichni ajratib ko'rsatadilar:

I bosqich (seroz) – Plevra varaqlarining yallig'lanishi fonida plevra bo'shlig'ida seroz ekssudat paydo bo'ladi. Bu bosqichda plevralararo suyuqlik shaffof bo'lib, oz miqdorda polimorfonukleyar leykotsitlar mavjud.

II bosqich (yiringli-fibrinoz) – Mikroorganizmlar plevra ekssudatiga bevosita, limfogen yoki gematogen yo'llar orqali kirib boradi va infeksiya yuzaga keladi. Plevral suyuqlikda bakteriyalar, neyrofillar va detritlar soni ko'payadi. Ekssudat xira bo'lib, tez orada yiringli holatga keladi. Parietal va visseral plevra yuzalarida fibrinoz plyonkalar hosil bo'ladi va plevra qatlamlari orasida bitishmalar paydo bo'ladi. Bu bitishmalar yiringli ekssudatning tarqalishini va intraplevral kapsulalarning hosil bo'lishini cheklaydi. Fibrin, detrit va ekssudatsiyalangan plevra epiteliyining ko'payishi natijasida yiringli ekssudat qalinlashadi va o'z-o'zidan erimaydi.

III bosqich – O'pka yuzasida zich bitishmalar hosil bo'ladi, bu esa ikkinchi plevra varag'ining zaiflashib, faoliyatini to'xtatishiga olib keladi. Natijada fibrinoz o'zgarishlar yuz beradi.

Plevral empiyemalarning tasnifi (Kuzin M.I., 1976):

Anatomik va morfologik jihatdan plevra empiyemalari o'tkir va surunkali shakllarga bo'linadi. Kasallik boshlanishidan 8-12 haftagacha bo'lgan davrda empiyema o'tkir deb hisoblanadi; agar kasallik 12 haftadan ko'proq davom etsa, plevradagi yallig'lanish jarayoni surunkali holga o'tadi.

Plevra bo'shlig'idagi jarayonning tarqalishiga qarab, empiyemalar quyidagicha tasniflanadi:

1. **Erkin empiyemalar:** umumiy, subtotal, kichik.
2. **Cheklangan empiyemalar:**
 - o Devorga o'rnatilgan.
 - o Bazal (diafragma va o'pka yuzasi o'rtasida).
 - o Interlobar (interlobar truba ichida).
 - o Apikal (o'pkaning yuqori qismidan yuqorida).
 - o Paramediastinal (mediastinaga ulashgan).
 - o Ko'p kamerali (plevra bo'shlig'ida yiringli to'planishlar turli darajalarda joylashgan va yopishqoqlik bilan ajratilgan).

Tashqi muhit bilan aloqa turi bo'yicha:

1. **Yopiq empiyema:** tashqi muhit bilan aloqa qilmaydi.
2. **Ochiq empiyema:** bronxoplevral yoki plevrokutan oqma orqali tashqi muhit bilan ochiq aloqa qiladi.

Klinik ko'rinishlari:

Plevra empiyemasining klinik ko'rinishlari turli xil bo'lib, har bir shaklda o'ziga xos simptomlar mavjud. O'tkir plevra empiyemasi odatda umumiy simptomlar bilan boshlanadi: balg'am bilan yo'tal, nafas qisilishi, nafas olish paytida kuchayadigan ko'krak og'rig'i, tana haroratining oshishi va intoksikatsiya belgilari. Yopiq empiyemada yo'tal oz miqdorda balg'am bilan birga kuzatiladi. Agar yo'tal tez-tez va uzoq davom etsa, ko'p miqdorda balg'am chiqishi bilan bog'liq bo'ladi, bu bronxoplevral oqmaning mavjudligini ko'rsatadi. Kuchli og'riq va nafas qisilishi tufayli bemorlar yotolmaydi va ko'pincha yarim o'tirish holatida bo'lishga majbur bo'ladi, bu esa umumiy va subtotal empiyema uchun xosdir. Cheklangan (kapsullangan) yoki kichik empiyemalarda og'riq kamroq seziladi va bemorlar ko'krak qafasining ta'sirlangan tomonida yotishadi, bu holat nafas olishni osonlashtiradi va og'riqni kamaytiradi.

Ko'krak qafasini tekshirishda nafas olishda ta'sirlangan tomondagi kechikish kuzatiladi. Interkostal bo'shliqlar ekssudat bosimi tufayli kengayadi va tekislanadi. Plevra bo'shlig'idagi ekssudat vokal titroqning zaiflashishi yoki yo'qligi va nafas olish shovqinlarining kamayishi bilan aniqlanadi. Agar plevra bo'shlig'ida faqat ekssudat bo'lsa, xiralikning yuqori chegarasi Ellis-Damoiseau-Sokolov chizig'iga to'g'ri keladi. Yiringning ko'p miqdorda to'planishi mediastinning sog'lom tomonga siljishiga va o'pkaning siqilishiga olib keladi, bu esa umurtqa pog'onasining pastki qismida sog'lom tomonda qisqargan perkussiya tovushining uchburchak shaklidagi maydonini keltirib chiqaradi (Grocco-Rauchfuss uchburchagi).

Piopnevmotoraksda yiring to'planishining yuqori gorizontal chegarasi bo'lgan hududda zerikarli perkussiya tovushi va havo to'planishi hududida timpanik tovush paydo bo'ladi. Auskultatsiya paytida nafas olish tovushlari zaiflashadi yoki deyarli yo'q bo'ladi, va ekssudat to'planish joyida bronxofoniyaning kuchayishi aniqlanadi. Bronxoplevral oqma va bronx orqali yaxshi drenajlangan bo'shliq bo'lsa, bronxial oqma orqali havo o'tishi natijasida rezonans (amforik) nafas olish tovushining kuchayishi seziladi. Bunday bemorlarda ko'p miqdorda, yoqimsiz hidli yiringli balg'am paydo bo'ladi.

O'tkir plevra empiyemasi diagnostikasi

Laboratoriya

ko'rsatkichlari

O'tkir plevra empiyemasida qon va siydik tahlillarida o'zgarishlar, odatda, boshqa og'ir yiringli kasalliklar bilan o'xshash bo'ladi. Umumiy qon tekshiruvi yuqori leykotsitozni ($10 \times 10^9/l$ dan yuqori), leykotsitlar formulasining chapga keskin siljishini va ECHT (qizil qon hujayralarining cho'kishi tezligi) oshishini ko'rsatadi. Ko'pincha anemiya ham aniqlanadi. Plazma oqsili miqdori, asosan, albumin darajasining pasayishi bilan kamayadi. Siydikda albuminuriya, granulyar va gialin quyqalar mavjud bo'ladi.

Rentgen

diagnostikasi

Plevra empiyemasi tashxisi uchun rentgen tekshiruvi asosiy rolni o'ynaydi. Ushbu usul orqali plevra bo'shlig'idagi jarayonning lokalizatsiyasi, tarqalishi va miqdoriy xususiyatlari haqida ma'lumot olish mumkin. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida diagnostika yanada aniq va ishonchli bo'lgan.

Plevra empiyemasida ekssudat, odatda, yuqori qiyshiq chegarasi bilan qorayish sifatida ko'rinadi. Yiringning ko'p to'planishi ko'krak qafasining mos keladigan yarmini bir xil qorayishi bilan ko'rsatiladi, mediastin sog'lom tomonga siljiydi va diafragma pastga suriladi, uning gumbazi esa farqlanmaydi.

Cheklangan parietal empiyemalar bo'lganda, ekssudatning soyasi ko'krak devoriga yaqin bo'lib, keng asosli yarim shpindel shaklini oladi. Uning ichki konturi konveks bo'lib, o'pka tomonga "bosilgan" ko'rinadi. Agar cheklangan empiemalar plevra bo'shlig'ining boshqa qismlarida bo'lsa, soya turli shakllarda (uchburchak, yarim sharsimon va boshqalar) bo'lishi mumkin.

Bronxoplevral oqma mavjud bo'lsa, plevra bo'shlig'ida havo to'planishi ko'rinadi, va plevraning yuqori chegarasi gorizontal darajada aniq ko'rinadi. Ba'zi hollarda, kontrastli rentgen tekshiruvlari, masalan, bronxografiya yoki fistulografiya, tashqi oqma mavjud bo'lsa, plevra empiyemasini aniqlashda ishlatiladi.

Kompyuter

tomografiyasi

(KT)

Spiral kompyuter tomografiyasi (KT) plevrit tashxisida muhim rol o'ynaydi. Bu usul

plevra va plevra bo'shlig'ini o'rganishda samarali bo'lib, plevra bo'shlig'ida to'plangan ekssudat, plevra varaqalari va boshqa o'zgarishlarni batafsil baholash imkonini beradi.

Ultratovush

tekshiruvi

(UTT)

Ultratovush diagnostika usuli yuqori aniqlik va real vaqt rejimida tadqiqot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lib, bu suyuqlikning minimal miqdorini (100 ml gacha) aniqlashda va plevra hamda plevra bo'shlig'idagi o'zgarishlarni aniqlashda samarali yordam beradi.

Plevra

punksiyasi

Plevra empiyemasi bilan og'rigan bemorlarni tekshirishda terapevtik va diagnostik plevra punksiyasi muhim rol o'ynaydi. Punksiya orqali ekssudatning tarkibi aniqlanadi va bakteriologik tahlil o'tkaziladi, bu floradagi mikroblar spektrini va antibiotiklarga sezgirligini aniqlash imkonini beradi. Punksiya lokal behushlik ostida amalga oshiriladi va bemor stulga o'tirgan holda pozitsiyani egallaydi. Punksiyaning eng maqbul joyi 7-8-qovurg'alararo bo'shliq bo'lib, skapuladan o'rtacha qo'ltiq osti chizig'igacha bo'lgan oraliqdir. Ultrasonografiya yordamida bu nuqtada punksiya qilish aniq va xavfsizroq samarali hisoblanadi. Olingan suyuqlik mikroskopiya va biokimyoviy tahlil uchun yuboriladi.

Davolash

Yangi antibakterial vositalar va zamonaviy jarrohlik yutuqlariga qaramay, o'tkir plevral empiyemani davolash hali ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Asosiy davolash usuli — plevra bo'shlig'ini doimiy aspiratsiya bilan drenajlashdir.

Bir qator mualliflar fikriga ko'ra, plevra bo'shlig'ida yiringli suyuqlik bo'lishi plevra drenajini boshlash uchun asos bo'ladi. Biroq, plevra suyuqligidagi neytrofillar soni va uning tarkibidagi oqsil miqdori kabi ko'rsatkichlar ham ushbu protsedurani boshlash zaruratini aniqlashda yordam beradi. Masalan, agar plevra suyuqligidagi glyukoza miqdori 60 mg/dl dan yuqori yoki pH 7,3 dan yuqori bo'lsa, antibakterial davolash orqali ijobiy natijalar kutish mumkin. Agar glyukoza miqdori 40 mg/dl dan kam yoki pH 7,1 dan past bo'lsa, drenajlash va boshqa jarrohlik choralari ehtiyoj borligini ko'rsatadi. O'rtacha glyukoza yoki pH bo'yicha natijalar bilan, davolashning yanada murakkab strategiyasi talab etiladi. Bu holatda, plevrani drenajlash zarurati, antibakterial terapiya va takroriy punksiya natijalariga qarab belgilanishi kerak.

Ya.G. Kolkin va boshqalarning (2006) fikriga ko'ra, plevra bo'shlig'ini faol aspiratsiya yordamida drenajlash va bronxoplevral oqma mavjud bo'lsa, bronxial o'xshashni vaqtincha yopish tavsiya etiladi. Bu yondashuv 90,5% hollarda ijobiy natijalarga erishishga imkon beradi.

Konservativ davolash usullari samarali bo'lmasa, plevra bo'shlig'ining ochiq takroriy sanatsiyasi ultratovush yordamida amalga oshirilishi mumkin, bu jarayon mikroorganizmlarning oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini o'zgartiradi va ularning o'limiga olib keladi.

P. Vong va P. Goldstraw (1994) operatsiyadan keyingi empiemalar uchun uzoq muddatli parvarish bilan qovurg'a rezektsiyasini amalga oshirishni tavsiya qiladilar. Bu usulda plevra bo'shlig'ini drenajlash 3 oydan 12 oygacha davom etadi. D. Schneiter va boshqalar (2001) esa radikal jarrohlikni eng to'g'ri davolash usuli deb bilishadi, bunda makroskopik tozalash amalga oshirilguncha plevra bo'shlig'ini antiseptik eritmalar bilan har kuni tamponadalanadi. O'rtacha aralashuvlar soni 3,5 (3 dan 5 gacha), kasalxonaga yotqizish muddati esa 17 kunni tashkil qilgan.

Agar qovurg'alararo kirishdan drenaj yetarli bo'lmasa va empiema davom etsa, plevra qalinlashishi va o'pkaning siqilishi kuzatilsa, jarrohlik aralashuvi ko'rsatiladi. Bunday hollarda ochiq torakotomiya va dekortikatsiya, ko'pincha anaerob, stafilokokk va pnevmokokk etiologiyasiga ega empiemalar uchun tavsiya etiladi [20]. Ammo dekortikatsiya o'pkaga zarar yetkazmasdan amalga oshirilishi qiyin bo'lishi mumkin, va ba'zi bemorlar uchun bu jarayonni o'tkazish mumkin emas, bu esa ularni konservativ terapiyani davom ettirishga majbur qiladi.

So'nggi yillarda, uchinchi bosqichda siqilgan o'pkani tiklash uchun terapevtik videoplevroskopiya (torakoskopiya) muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Bu usulda bo'shashgan yopishqoqliklar olib tashlanadi, visseral plevra yuzasidan fibrin birikmalari chiqariladi va plevra bo'shlig'ining ultratovush yoki plazma sanatsiyasi amalga oshiriladi.

O.O. Yasnogorodskiy va boshqalar (2004) plevra bo'shlig'ini video yordamli torakoskopik sanatsiya qilishning asosiy ko'rsatkichlarini belgilashgan. Ular, agar 2 hafta davomida fraksiyonel yuvish muvaffaqiyatsiz bo'lsa yoki jarayonning davomiyligi 1 oydan ortiq bo'lgan bronxoplevral oqma mavjud bo'lsa, sanatsiya sharoitlarini amalga oshirish mumkin emas deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, video-torakoskopik sanatsiya faqat o'tkir plevral empiema holatlarida, chandiq qatlami rivojlanishidan oldin amalga oshirilishi kerak. Kasallik surunkali holatga o'tganda, plevra bo'shlig'ini to'liq sanatsiya qilish faqat ochiq jarrohlik aralashuvi, masalan, mini-torakotomiya yoki an'anaviy torakotomiya yordamida mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, o'tkir plevral empiemaning surunkali holatga o'tish muddati 1 oydan 8-12 oygacha bo'lishi mumkin. G.I. Lukomskiyning (1976) fikriga ko'ra, o'pkaning to'g'rilanish qobiliyatini belgilovchi morfologik o'zgarishlarni hisobga olgan holda o'tkir va surunkali plevral empiemani ajratish zarur. Shuning uchun davolash taktikasini tanlashda, visseral plevranning qattiqligi yoki moslashuvchanligi va o'pkani qo'llab-quvvatlovchi biriktiruvchi to'qimalarning kuchliligi, o'tkir jarayonning surunkali holatga o'tish chegaralarini baholashda muhim rol o'ynaydi.

Videotorakoskopiya yordamida davolashning ushbu usuli jarrohlik travmasini kamaytirishga, operatsiyadan keyingi asoratlar sonini va kasalxonada yotish vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga yordam beradi. Torakoskopiya kasallikning dastlabki bosqichlarida samarali bo'ladi, ammo agar plevra yopishqoqligi keng tarqalgan bo'lsa, bu usul muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Bunday hollarda torakotomiya va dekortikatsiya zarur. Ushbu jarrohlik aralashuvi yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da (90%-dan yuqori), zaif bemorlarda sezilarli jarrohlik xavfi mavjud.

Qovurg'a rezektsiyasini talab qiladigan ochiq drenaj esa bemorlarga yanada invaziv jarrohlik amaliyotini o'tkazishga imkon bermasagina amalga oshiriladi va bu protsedura ko'proq noqulay hisoblanadi.

T. Simmers va boshqalar parapnevmonik suyuqlik mavjud bo'lganda, kichik gidrotoraksli bemorlar bundan mustasno, barcha kuzatuvlarda plevra bo'shlig'ini yuvish bilan torasentez qilishni tavsiya qilganlar. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kunlik torasentez o'tkazish plevra bo'shlig'ini drenajlashdan samaraliroq bo'lishi mumkin [26]. Mahalliy jarrohlar A.N. Kabanov, L.A. Sitko va V.I. Maslov, empiemani davolashni plevral punksiya bilan boshlash kerak, deb hisoblaydilar, chunki bu usul eng oson va samarali hisoblanadi.

P.P. Kurlaev (2001) esa o'pka va plevranning o'tkir yiringli kasalliklarini punksiyon usuli bilan davolashni, bo'shliqni antiseptik eritmalar bilan ko'p miqdorda yuvishni va antibiotik va oksitotsin kiritishni tavsiya qiladi. Bu usul mikroblarga qarshi ta'sirni sezilarli darajada oshiradi.

E.A. Tseymax va boshqalar (2009) punksiyalarni 4-5 kundan ortiq vaqt davomida amalga oshirmaslik kerak, deb hisoblaydilar, chunki bu flegmonaning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Biroq, drenaj qilish bu muammoni oldini olishda samarali bo'lib, kuzatuvlarning 7,8% holatida flegmona paydo bo'lishining oldini oladi [30]. N.N. Kosolobova va boshqalar (2000) esa, ko'krak qafasining flegmonasi holatida, drenajlashning punksiyadan ko'ra samaraliroq usul ekanligini ta'kidlaganlar.

Bugungi kunda o'tkir plevral empiemani davolashda plevra bo'shlig'iga fibrinolitiklarni kiritish muhim rol o'ynaydi. Bu usul kichik sekvestrlar va fibrinli bo'linmalar mavjud bo'lganda, alohida bo'shliqlarni hosil qilib, to'liq sanitariya ta'minlanmaydigan holatlarda qo'llaniladi. Dorivor preparatlar sifatida streptokinaza va urokinaz ko'proq ishlatiladi. S. Schiza va boshqalar (2005) esa intraplevral yuborilgan fibrinolitik preparatlar, jumladan streptokinaza va streptodornaza-alfaning bir xil ijobiy ta'sirini ko'rsatganini ta'kidlaganlar.

S. Sahn (2003) intraplevral streptokinaza va fiziologik natriy xlorid eritmasini yuborish orqali o'tkazilgan taqqoslash tadqiqotida, streptokinaza yordamida davolangan bemorlarda kasalxonaga yotqizish muddatining qisqarishi, mahalliy

davolanishning samaradorligi, rentgenologik kartinaning normallasishi va drenajlash orqali chiqariladigan suyuqlik hajmining ko'payishi kabi ijobiy natijalar qayd etilgan. Biroq, R. Kameron (2004) ning tadqiqotlari, streptokinaza va fiziologik natriy xlorid eritmasi o'rtasida davolash vaqti, rentgenologik dinamikada va jarrohlik faoliyatida farqni ko'rsatmagan va u terapiya natijalarini yanada chuqurroq o'rganishni tavsiya qilgan.

In vitro tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, streptokinaza va urokinaza yiringning yopishqoqligini kamaytirmaydi, shuning uchun ularning asosiy ta'siri intrakavitar septalarni yo'q qilishga bog'liq.

E. Herrejon (2009) tomonidan olingan ma'lumotlar esa fibrinolitik terapiyaning samaradorligini aniq ko'rsatmagan. Buyuk Britaniyada o'tkazilgan ikki marta ko'r-ko'rona randomizatsiyalangan tadqiqotda, yiringli plevritni davolashda streptokinaza qo'llanilishini tasdiqlamadi. Tadqiqotda streptokinazadan foydalanish vafot etgan yoki jarrohlik aralashuvni talab qiladigan bemorlarning sonini kamaytirmadi, aksincha, jiddiy noxush hodisalar streptokinaza guruhida tez-tez uchradi. Shundan kelib chiqqan holda, muallif streptokinazaning muntazam intraplevral yuborilishini yiringli plevritni davolashda tavsiya qilmaydi.

Kompleks terapiya yordamida o'pka va plevranning o'tkir yiringli-destruktiv kasalliklarini davolashda samaradorlikni oshirish va og'ir asoratlar sonini kamaytirish mumkin, ammo A.M. Suxorukov va boshqalar (2005) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, bemorlarda kasalxonaga yotqizilganidan so'ng immunitetning turli darajadagi ikkilamchi tanqisligi mavjudligini ko'rsatdi. Antibiotiklar, ayniqsa penitsillin seriyasi, bemorlarning qon zardobida komplement komponentlarining faolligini pasaytiradi, bu esa immunologik tanqislikni yomonlashtiradi. Shuning uchun antibiotiklar bilan birga immunofan bilan ekstrakorporeal terapiya o'tkazilishi bemorning immunitetini optimallashtirishga yordam beradi.

Hozirgi kunga kelib, plevra bo'shlig'idagi yallig'lanish jarayonining har xil bosqichlarida empiyema bo'shlig'ini sanatsiya qilish va davolash samaradorligini laboratoriya orqali kuzatish masalasi hali to'liq hal etilmagan. Bir qancha tadqiqotchilar plevra bo'shlig'ini furatsilin, bor kislotasi, yodinol, xlorheksidin kabi antiseptik eritmalar bilan yuvishni tavsiya etadilar. R. Agarval va A. Aggarval (2006) o'tkazgan tadqiqotlarida, bemorning immun holatini hisobga olmasdan, o'tkir pleural empiema bilan og'rigan bemorlarda torakostomiya davomida 10% yodopovidon qo'llanilishini samarali deb topganlar [36]. Shu bilan birga, G.I. Lukomskiy plevra bo'shlig'ini bosqichma-bosqich yuvish va faol aspiratsiya bilan birga to'liq drenajlashda oddiy qaynatilgan suv, furatsilin va xlorheksidin kabi antiseptiklar orasida samaradorlik jihatidan sezilarli farq topmagan.

E.A. Tseymaxning fikriga ko'ra, plevral empiema va piopnevmotoraksni davolash kompleks bo'lishi kerak va krioplazma-antiferment komplekslari, plazmaferez, plazma leykoforez kabi usullarni, shuningdek, qon va plevra bo'shlig'idagi proteolitik tizimlar va fagotsitlarning funksional holatini individual tarzda tuzatishni o'z ichiga olishi lozim. Bu davolash yondashuvida yallig'lanish jarayonining har xil bosqichlarida proteolizni tartibga soluvchi dori vositalari — ya'ni proteolitik faollikni kuchaytiruvchi yoki bostiruvchi moddalardan foydalanish taklif etiladi. Bunday kompleks yondashuv o'lim holatlarini 2,3 baravarga kamaytirgan, tuzalib chiqqan bemorlar sonini esa 1,5 baravarga oshirishga erishgan.

Ko'krak qafasidagi o'tkir yiringli-destruktiv jarayonlar og'ir endogen intoksikatsiya bilan kechadi. Bu holat, bir tomondan, yuqori o'lim ko'rsatkichlariga olib kelsa, boshqa tomondan, shifokorlar diqqatini ekstrakorporal detoksikatsiya usullariga qaratadi, ulardan eng mashhurlaridan biri — plazmaferez hisoblanadi. Ilmiy manbalarda sepsis bilan og'irgan bemorlarda bu usuldan foydalanish samaradorligi ko'rsatilgan. Biroq plazmaferezning ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun chiqarilgan avtoplazma donor plazmasi yoki oqsil preparatlari (albumin, oqsil, alvezin) bilan yetarli darajada to'ldirilishi lozim. Hozirgi vaqtda donor plazmasi taqchilligi bunday to'liq o'rnini qoplashni qiyinlashtiradi va bemorlarda allergik (anafilaktik) reaksiya hamda infeksiyon asoratlar xavfini oshiradi. Shuningdek, plazmaferez organizmdan toksik moddalarning yuqori darajada chiqarilishini ta'minlagan bo'lsa-da, bu usul immunitetni kuchaytiruvchi ta'sirga ega emas. Aksincha, protsedura davomida immunoglobulinlar, leykotsitlar va eritrotsitlar ham olib tashlanadi, bu esa immunitetning susayishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'tkir noaniq (nonspecific) plevral empiemani davolashda hali ham bir qator yechimini topmagan masalalar mavjud. Har bir davolash usuli o'ziga xos ustunliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, ularni tanlashda qat'iy, universal ko'rsatmalar mavjud emas. Masalan, antiseptik eritmalarning intraplevral qo'llanilishi ayrim hollarda yetarli natija bermaydi, bu esa davolanish muddatining cho'zilishiga va kasallikning surunkali bosqichga o'tishiga olib keladi.

Bugungi kunda plevra bo'shlig'idagi yallig'lanishning turli bosqichlarini hisobga olgan holda empiema bo'shlig'ini samarali sanatsiyalash va davolash jarayonini laboratoriyaviy nazorat qilish tizimi hali to'liq shakllantirilmagan.

Shuningdek, minimal invaziv torakoskopik aralashuvlar muhim afzalliklarga ega bo'lsa-da, ularning qo'llanilish ko'rsatkichlari bo'yicha amaliyotda hanuz to'liq aniqlik mavjud emas. Shu sababli, bunday usullarni empiemani davolashdagi o'rnini va imkoniyatlari bo'yicha chuqurroq izlanishlar va tavsiyalar zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Bisenkov L.N. Torakalnaya xirurgiya. Rukovodstvo dlya vrachey / Pod redaksiyey L.N. Bisenkova. — Sankt-Peterburg, 2004.
2. Kuzin M.I., Shkrob O.S., Pomelov B.C. i dr. Ostrye empiemy plevri. — Tashkent, 1976.
3. Light, R.W. Pleural Diseases / R.W. Light. 2-nd ed. — Philadelphia: Lea and Febiger, 1990. — P. 129-149.
4. Bagnenko S.F. Aktualnie problemi diagnostiki i lecheniya tyajeloy zakritoy travmi grudi / S.F. Bagnenko, A.N. Tulupov // Skoraya meditsinskaya pomosh. — 2009. — № 102. — S. 4-10.
5. Vagner Ye.A. Xirurgiya povrejdeniy grudi. — M.: Meditsina, 1981. — 288 s.
6. Kolesnikov I.S., Lyikin M.I. Xirurgiya legkix i plevri. — L.: Meditsina, 1988. — 560 s.
7. Bisenkov L.N. Sovremennie aspekti xirurgicheskogo lecheniya raneniy grudi / L.N. Bisenkov, A.P. Chuprina, D.A. Kudlay // Vestnik Rossiyskoy Voenno-Meditsinskoy akademii. — 2007. — № 1. — S. 35-39.
8. Strachunskiy L.S., Belousov Yu.B., Kozlov S.N. Prakticheskoe rukovodstvo po antiinfektsionnoy ximioterapii. — Smolensk, 2007.
9. Gostishev V.K. Infeksii v xirurgii: rukovodstvo dlya vrachey / V. K. Gostishev. — M.: GEOTAR-Media, 2007. — 768 s.
10. Seymax Ye.A., Levin A.V., Zimonin P.Ye., Samuylenkov A.M. Empiemi plevri. Chastota vozniknoveniya, punksionnaya terapiya, zakritoe drenirovanie pleuralnoy polosti. Chast I // Tuberkulez i bolezni legkix. — 2009. — № 8. — S. 3-9.
11. Korovin A.Ya. Osnovnie prinsipi kompleksnoy terapii ostryx empiem plevri: avtoref. dis. ... d-ra med. nauk. — M., 1996.
12. Lukomskiy G.I. Nespesificheskie empiemi plevri. — M.: Meditsina, 1976. — 286 s.
13. Walker C.A., Shirk M.B., Tschampel M.M. // Ann Pharmacother. — 2003. — 37. — 3. — P. 376-379.
14. Chen K.Y., Hsueh P.R., Liaw Y.S. // Chest. — 2000. — 117. — 6. — P. 1685-1689.
15. Chen C. Different bacteriology and prognosis of thoracic empyemas between patients with chronic and end-stage renal disease / c. Chen, W. Hsu, H.-J. Chen // Chest. — 2007. — Vol. 132, № 2. — P. 532-539.
16. Kolkin Ya.G., Pershin Ye.S., Reshetov V.V. Xirurgiya UkraTni. — 2006. — 4. — 20. — P. 65-66.
17. Uspenskiy L.V., Pavlov Yu.V., Ablisov Yu.A. Grudnaya i serdechno-sosud xir. — 1997. — 3. — P. 42-44.
18. Wong P.S., Goldstraw P. // Eur. J. Cardiothorac Surg. — 1994. — 8. — 7.

— P. 345-349.

19. Schneider D., Cassina P., Korom S. // *Ann Thorac. Surg.* — 2001. — 72. — 5. — P. 1668-1672.

20. Herrejon E.P.N. Estreptoquinasa intrapleural en el tratamiento del empiema pleural // *Engl. J. Med.* — 2009. — Vol. 52. — P. 865-874.

21. Hollaus P.H., Lax F., Wurnig P.N. Guided percutaneous drainage for empiema // *Eur. J. Cardiovasc. Surg.* — 2009. — Vol. 16, № 3. — R. 283-286.

22. Yasnogorodskiy O.O., Shulutko A.M., Panyushkin P.V. Vozmojnosti maloinvazivnoy tekhniki v lechenii nespesificheskoy empiemi plevri // *Ross. Med. Jurnal.* — 2004. — № 3. — S. 32-36.

23. Porxanov V.A. Torakoskopicheskaya i videokontroliruemaya xirurgiya legkix, plevro i sredosteniya: dis...dokt. med. — M., 1996. — 233 s.

24. Matveev V.Yu., Xasanov R.M., Galkov Ye.M., Faxrutdinov R.N., Ibragimov A.I. Kombinirovannoe xirurgicheskoe lechenie empiemy plevry s primeneniem videotorakoskopii // *Prakticheskaya meditsina.* — 2012. — № 8, T. 2. — S. 111-116.

25. Filardo F.A., Farensin S.M., Fernandes A.L. Validade de um indice prognostico para ocorrencia de complicates pulmonares no pos-operatorio de cirurgia abdominal alta // *Rev. Assoc. Med. Bras.* — 2002. — Vol. 48. — P. 209-216.

26. Simmers T.A., Jie C., Sie B. Paraneumonic effusions // *Thorac. Cardiovasc. Surg.* — 2009. — Vol. 47, № 2. — R. 77-81.

27. Kabanov A.N., Sitko L.A. *Empiema plevri.* — Irkutsk, 2000. — s. 206.

28. Maslov V.I. *Lechenie empiemi plevri.* — L., 1976. — s. 311.

29. Kurlaev P.P. Rol faktorov bakterialnoy persistensii v patogeneze, prognozirovaniy i obosnovanii vibora metoda lecheniya bolnix gnoyno-vospalitelnyimi zabolevaniyami myagkix tkaney: avtoref. dis. ... d-ra med. nauk. — Orenburg, 2001.

30. Seymax Ye.A. Lechenie ostrix empiem plevry i piopnevmo- raksa // *Grud. i serdechno-sosud. xir.* — 1999. — № 1. — S. 51-54.

31. Kosolobov N.N., Nazarova N.D., Panov I.V. Diagnostika i lechenie empiemi plevry // *Tezisi dokl. oblastnoy nauch.-prakt. konf. xirurgov, posvyashchennoy 100-letiyu so dnya rojdeniya professora A.S. Altushlya.* — 2000. — S. 60-61.

32. Schiza S.E., Antoniou K.M., Economidou F.N. Pharmacotherapy in complicated parapneumonic pleural effusions and thoracic empyema // *Pulm. Pharmacol. Ther.* — 2005. — Vol. 18, № 6. — R. 381-389.

33. Sahn S.A. Clinical value of pleural fluid pH // *International Pleural Newsletter.* — 2003. — Vol. 1, № 2. — R. 4-5.

34. Cameron R. The pleural abscess. *Cochrane database syst. // Rev.* — 2004. — № 3. — R. 12-23.

35. Suxorukov A.M., Dudarev A.A., Popova Ye.A. Mesto ekstrakorporalnoy immunofarmakoterapii v lechenii bolnix s ostrimi gnoyno-destruktivnymi zabolevaniyami legkix // *Byull. VSNS SO RAMN.* — 2005. — № 4. — S. 333-334.

36. Agarwal R., Aggarwal A.N., Gupta D. Efficacy and safety of io- dopovidone pleurodesis through tube thoracostomy // *Respirology*. — 2006. — Vol. 11, № 1. — P. 105-108.